

ELEKTR YORITISH TARMOG'INI LOYIHALASH

Yigitaliyev Mamurjon Saidaxmat o'g'li

Yusupova Nazokat Sattiyevna

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari
instituti professor o'qituvchilari

E-mail: yigitaliyevm97@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada elektr yoritish tarmog'ini loyihalash jarayoni, loyihalash jarayoni boshqichlar va elektr yoritish tarmoq sxematik chizmalarini tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: yoritish tarmog'i, texnik loyiha, ishchi chizma, o'tkazgichlar, yoritgichlar, yoritgich turlari, radial yoritish tarmog'i, magistral yoritish tarmog'i, radial-magistral yoritish tarmog'i, yorug'lik manbasi va sistemasi va boshqalar.

Abstract: This article presents an analysis of the electrical lighting network design process, design process guidelines, and electrical lighting network schematic drawings.

Key words: lighting network, technical project, working drawing, conductors, lighting, types of lighting, radial lighting network, main lighting network, radial-main lighting network, light source and system and others.

Аннотация: В статье представлен анализ процесса проектирования сети электроосвещения, методические указания по процессу проектирования и чертежи схем сети электроосвещения.

Ключевые слова: сеть электроосвещения, технический проект, рабочий чертеж, проводники, освещение, типы освещения, радиальная сеть электроосвещения, основная сеть электроосвещения, радиально-основная сеть электроосвещения, источник и система освещения и другие.

Elektr yoritish tarmog'ini loyihalash nima uchun kerak, qanday afzalliklari bor?

Elektr yoritish tarmog'ini loyihalash qator afzalliklarga ega desak mubolag'a bo'lmaydi. Funksiyonal va energiya samaradorlik jihatdan elektr yoritish tarmog'ini loyihalash juda muhim omil hisoblanadi. Chunki, funksional jihatdan ishchi joyni to'g'ri yoritish, kerakli yorug'lik oqimini ta'minlash ishchilarini ko'zini zo'riqishdan hamda buni natijasida kelib chiqadigan baxtsiz hodisalarni oldi olinishiga sabab bo'ladi.

Energiya samaradorlik jihatidan esa yoritish qurilmalarini to'g'ri loyihalash (loyiha materiallarining hajmi va mazmuni) o'tkazgichlar turlari, yoritish qurilmalarini kuchlanish tarmog'i va sxemalari, elektr yoritish qurilmalarining me'yoriy talablari (yorug'lik manbalari va sistemasini), yoritish turlari, turar joy binolarini yoritish uchun o'rnatilgan quvvat va energiya sarflarini to'g'ri tanlash yoritish tarmog'ida energiya samaradorlikka olib keladi.

Elektr yoritish tarmog'ini loyihalash jarayoni bino, inshoot yoki hududni kerakli yoritish darajasi bilan ta'minlash uchun elektr yoritish tizimini o'rnatish va optimallashtirishni o'z ichiga oladi. Bu jarayon quyidagi bir nechta bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Loyiha maqsadi va uning talablari (1-bo'lim):

Elektr yoritish tarmog'ini loyihalashning asosiy maqsadi — turli joylarda (binolar ichida, tashqarida, sanoat hududlarida, yo'llarda va boshqalarda) yoritishni ta'minlash uchun ishonchli, samarali va xavfsiz elektr ta'minot tizimini tashkil qilish.

Elektr yoritish tarmog'ini loyihalash uchun qanday talablar bajarilishi kerak?

1. *Yoritish darajasi o'rganish:* Qaysi turdagi yoritishni talab qilishini aniqlash (umumiy yoritish, dekorativ, funksional, xavfsizlik yoritishi).
2. *Hududning tavsifi aniqlash:* O'lcham, joylashuv, binoning arxitekturasi va foydalanish maqsadi.
3. *Me'yoriy talablarga muvofiqligi:* Milliy yoritish standartlari va qurilish qoidalariga muvofiqlik.

2. Yoritish tarmog'ining chizmalari tayyorlanishi va texnik parametrlari hisoblanishi (2-bo'lim):

Yoritish tarmog'ini chizmalarini tayyorlashda magistral, radial va aralash prinsipl sxemalardan foydalaniladi.

Radial elektr yoritish tarmog'i sxemasi

Magistral elektr yoritish tarmog'i sxemasi

Aralash elektr yoritish tarmog'i sxemasi

Yoritish darajasi (lux) hisoblanadi. *Yoritilganlik*–yuzaga birligiga to'g'ri keladigan, yorug'lik manbasi chiqarayotgan yorug'lik oqimining shu yuzaga yetib kelgan bo'lagidir. Yoritilganlikning o'lchov birligi *lyuks (lk)*, "E" harfi bilan belgilanadi. Yoritilayotgan yuzada yorug'lik oqimining taqsimlanish zichligiga qarab yorug'likning jadalligi haqida fikr yuritiladi. Yoritilganlik yuzaga tushayotgan yorug'lik oqimi *F* qiymatining (sirt) tekislik yuzasi *S* ga nisbati bilan aniqlanadi.

$$E = \frac{F}{S} \quad [\text{lm}/\text{m}^2]$$

Bu yerda: *E* — yoritish darajasi, **lux** ($1 \text{ lux} = 1 \text{ lumen}/\text{m}^2$), *F* — yorug'lik oqimi, **lumen (lm)**, *S*- yoritilayotgan sirt maydoni, **m²**.

Yoritilganlik qiymatiga mos bo'lgan yoritish qurilmalarini quvvat samaradorligini hisobga olgan holda (Lampalarning turi LED, fluoressent, simobli va boshqalar) tanlanadi.

3. Elektr ta'minot tizimini loyihalash (3-bo'lim).

Elektr ta'minoti tizimida kabellar, himoyalash vositalari va qo'shimcha uskunalarni to'g'ri tanlash ham muhimdir. Sim va kabellarni tok qiymati va o'tkazgich uzunligini hamda o'tkazgich ko'ndalang kesimidan o'tadigan tok quvvatlarni hisobga olgan holda tanlanadi. Himoyalash tizimlari (avtomatlar) esa o'tkazgich ko'ndalang kesim yuzasidan o'tayotgan tok miqdori bo'yicha tanlanadi.

Yoritish tarmog'ining xisobiy toki:

$$I_{x.yor} = \frac{S_{x.yor}}{\sqrt{3} * U_n}$$

Bunda: $I_{x.yor}$ – xisoblangan tok A; $S_{x.yor}$ – xisoblangan quvvat kVA; U_{nom} – nominal kuchlanish V.

4. Loyihaning energetik samaradorligini hisoblash(4-bo'lim)

Energiya iste'molini optimallashtirish maqsadida energiya tejevchi chiroqlar va avtomatlashtirilgan yoritish boshqaruv tizimlarini joriy etish samarali yondashuv hisoblanadi. Chunki energiya tejevchi chiroqlarni qo'llash ayniqsa, LED chiroqlarni qo'llash an'anaviy lampalarga nisbatan 80-90% energiyani tejashi, uzoq muddat (25,000–50,000 soat) xizmat qilishi, kam issiqlik chiqarishi, buning natijasida esa kam energiya yo'qotilishi bilan qolgan yoritish qurilmaridan ajralib turadi.

Avtomatlashtirilgan yoritish tizimini qo'llash ham energiya samaradorlikka olib keladi. Harakat datchiklari xonaga kiritiladigan yoki tashqariga chiqiladigan harakatni aniqlaydi va avtomatik ravishda yoritishni yoqadi yoki o'chiradi. Ko'p hollarda foydasiz ishlayotgan yoritish tizimining oldini oladi. Kun yorug'ligi darajasini aniqlab, yoritish manbalarining yorqinligini avtomatik ravishda moslashtiradi. Tabiiy yorug'likni maksimal darajada ishlatib, elektr energiyasi sarfini kamaytiradi. Yoritish tizimi kunning vaqtiga yoki ma'lum bir ish grafigiga muvofiq avtomatlashtiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Саматов, Н. А., Эргашев, М. М., & Хасанов, Г. Х. (2018). ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ. In *СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ* (pp. 8-10).
2. Babayev, A., Xasanov, G., & Kilichov, O. (2023). Method for increasing the efficiency of ozone electrosynthesis process with periodic voltage pulses. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 377, p. 01003). EDP Sciences.

3. 1.Pirmatov, N. B. (2023). Qisqa tutashgan rotorli asinxron motorlarda elektromagnit maydonni hisoblash. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(3), 281-283 <http://erus.uz/index.php/er/article/view/2348>
4. 2.Jasurbek O'ktamjon o'g, K., & Alisher o'g'li, A. O. (2023). GENERAL INFORMATION ABOUT ASYNCHRONOUS MACHINES. *Open Access Repository*, 4(3), 508-513. <https://www.oarepo.org/index.php/oa/article/view/2263>
5. 3.Pirmatov, N. B. (2023). Qisqa tutashgan rotorli asinxron motorlarda magnit maydonni loyixalash. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(3), 284-286. <http://erus.uz/index.php/er/article/view/2349>
6. 4. qizi O'smonova, M. E. (2023). Norin-Qoradaryo IXTBning texnik xizmat ko'rsatish punktida ekskavatorlarga mavsum davomida o'tkaziladigan texnik xizmat ko'rsatishlarning tannarxini hisoblash. *ilmiy tadqiqot va innovatsiya*, 2(3), 19-24. <http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/173>
7. 5.Jasurbek O'ktamjon o'g, K. (2023). Quyosh panellarining energiya samaradorligini oshirish. *Scientific Impulse*, 2(13), 134-137. <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/11738>